

засновано в 1902 році з ініціативи XII Єпархіального з'їзду духовенства, однак відкритого лише в 1908 році. Училище належало до типу напівзакритих середніх навчальних закладів. Діяло згідно власного Статуту, розробленому у відповідності до загального Статуту 1843 року та діяльності Єпархії. Конtingент учениць першого року навчання за 1909 рік був різноманітним за станом, кількість становила 423 особи. Переважно тут навчалися доньки православного духовенства, зокрема, дияконів, священників, псаломщиків тощо. Вони утримувались за рахунок Єпархії. Для дітей з інших станів плата за навчання становила 150-200 карбованців на рік.

Училище мало власні садибу та приміщення, споруджене у 1907 році на кошти Єпархіального свічкового заводу вартістю 418 тисяч карбованців. До складу садиби входили головний трьохповерховий корпус, лікарні, лазня, біологічна станція, гуртожиток, бібліотека, фізичний кабінет тощо. Додамо до цього, що при училищі діяла однокласна церковнопарафіяльна зразкова жіноча школа на 18 учениць, в якій випускниці мали можливість проходити педагогічну практику.

Таким чином тут намагалися поєднати загальноосвітню та професійну підготовку вихователя-гувернера шляхом введення 7-го педагогічного класу, зразкової школи і одночасно – значного розширення навчальних програм.

Отже, створювалися відповідні умови в Єпархіальних жіночих училищах для підготовки вихователя-гувернера як фахівця.

О.А. Пашковський
м. Черкаси

Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім

В XVI-XVIII ст.ст. на території сучасної Черкащини, було близько 30 православних монастирів[1,17]. Нині з їх числа діючих в нашій області лише чотири: Мотронинський, Жаботинський, Лебединський та Золотоніський. Одною з перших серед них почала відроджуватись Онуфріївська Жаботинська обитель.

Розташований цей монастир на відстані 1,8 км на схід від центра с. Чубівки Черкаського р-ну Черкаської області, в урочищі Вітряна Гора, біля річки – Жаботинки, носить ім'я одного з найпоширеніших святих в українському іконописі XVII – XVIII ст.ст. – «пустельника» Преподобного Онуфрія Великого.

* Культ святого Онуфрія особливо поширився на Україні в другій половині XVII – на початку XVIII ст. і був одним з найоригінальніших явищ українського іконопису цього періоду. Кращі ікони Онуфрія в різних варіантах походять з Волині та Галичини.

Онуфрій народився в родині перського царя приблизно в 320 р. Жив та навчався в монастирі біля м. Гермополя, а потім пішов у пустелю, де побачив старця, який навчив його правил пустельного життя. Жив він у пустелі 60 років. Перші 30 років щоденно ангел приносив йому їжу та воду, а останні 30 років він їв плоди з фінікової пальми, що виростала біля печери. Вона мала 12 гілок, і кожна родила щомісяця, а воду пив з джерела, що раптово

Час заснування монастиря невідомий, але в 1706 р. Київський митрополит В.Ясинський у листі до гетьмана І.Мазепи, в якому йшлося про опіку благочестивих монастирів, згадував і Жаботинську обитель[1,157].

За час існування обителі тут було декілька церков, але збереглася одна – Преподобного Онуфрія Великого, тепла, кам'яна, однопрестольна церква з дзвіницею, й та не повністю. Вона була побудована і освячена у 1811 р. Мала вона два приділи, прибудовані в 1904 р., один в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці, в іншому поставлено іконостас та замість престолу влаштований жертвник[3].

При монастирях часто були «школи грамотності», не виняток і Жаботинський монастир. Є відомості, що в 1875 р. (може й раніше) тут вже функціонувала така школа, за проханням настоятеля Пахомія того ж року була заснована й школа іконопису[4].

В кінці XIX ст. у монастирі були дуже тісні економічні й господарські зв'язки з містом Черкаси, тому було прийнято рішення про відкриття в ньому свого роду філіалу. До того ж, два міщана ще й пожертвували у 1898 та 1901 рр., відповідно 1133 кв. сажнів землі. Обидві ділянки знаходились в третьому кварталі по вулиці Бульварній (донедавна Жовтнева, нині Благовісна). Пожертвувачі поставили умову, щоб на цій ділянці було влаштовано садибу обителі та каплицю на честь Св. Ікони Казанської Божої Матері, й запропонували свою фінансову допомогу для будівництва, на що монастир, звичайно, погодився[5].

1 жовтня 1903 р. відбулося освячення місця та закладка каплиці. Але, оскільки в Черкасах на той час православне населення перевищувало 20 тис., а приходських церков було лише три (та й ті, крім соборної, невеликі), то було вирішено замість дерев'яної каплиці зробити престольний храм. Новозбудована церква була освячена 5 листопада 1906р. на честь Ікони Казанської Божої Матері.

До 1917 р. територія монастиря в Черкасах розширилась до 3-х десятин. Монастирю також належав цегляний завод. І нині на території обителі можна знайти шматки цегли з випуклими чи вдавленими літерами “О” та “М” – Онуфрійський монастир. Ця цегла використовувалась як на власні потреби, так і з метою продажу.

Після революції прибутки монастиря швидко зменшуються в зв'язку з введенням нових податків на різні сільгоспроодукти. Скорочуються земельні площі. У 1919 р. ігумен Іоанікій створив у монастирі трудове братство, щоб покращити положення братії, вирішити економічні проблеми. Але наприкінці 1921р. в монастирі залишилося тільки 10 десятин орної землі, з 379 в 1900 р. Ченці прибуток одержували лише від церкви та парового млина, користуватись яким ставало дедалі важче[7].

Зміна політичної ситуації серйозно позначилась на функціонуванні садиби, не вистачало хліба, зменшилась кількість ченців. Вишукувались будь-які засоби для власного виживання, здавалися в оренду житлові приміщення. В якості

відкрилося біля печери Коли одяг святого зітлів, Господь надлив його білим густим довгим волоссям по всьому тілу.[2,98].

оплати за послуги йшли не тільки гроші, а й продукти. З кожним роком становище все більше погіршувалося.

І в кінці кінців Жаботинський монастир був закритий Окрліквідкомом 10 червня 1923 р. Через 8 місяців стало відомо, що й подвір'я в Черкасах також ліквідоване, а майно передане благочинному і в дитбудинок. У 1924 р. група православних всеж таки захотіла відновити службу в церкві Ікони Казанської Божої Матері, але отримала категоричну відмову[6]. Вся земля та будівлі були передані державі. Ще через чотири роки 7 ченців, що ще залишалися при монастирі, були виселені рішенням райвиконкому[7].

В 1944 р. – монастир знову став діючим. Тут жили черниці з Мотронинського монастиря. Та через відсутність коштів і неспроможність прожити черниці переселяють до Лебединського монастиря в 1949 р.[8]. Більше двадцяти років монастир це місце стояло цілковитою пусткою, а споруди нищилися місцевими жителями. Тільки у 1972 р. Онуфріївську церкву було обстежено управлінням архітектури та містобудування і визначено, її як залишки, руїни. 5 червня 1973 р. рішенням міськвиконкому було взято цю церкву на облік як пам'ятку архітектури XVIII ст. місцевого значення. Храм має рідкісну кривлю, яка замість опор підтримується кам'яною аркою. А з 1978 р. церква використовувалася як зерносховище.

Активна реставрація храму та відновлення монастиря почалась у 1995 р. завдяки ігумену Єразму, направленому сюди з Києво-Печерського монастиря настоятелем. У 2002 р. він отримує сан архімандрита.

На початку XXI ст. до монастиря частково повертаються земельні угіддя, будуються келії, ведеться господарство.

Література

1. Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – К 1. – Черкаси, 1997. – С.17, 157.
2. Жолтовський П. Український живопис XVII – XVIII ст.– К.,1978.– С.98, 100-101.
3. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф.149, оп.1, спр.157, арк.6 зв.-7.
4. Центральний державний історичний архів України в м. Києві.– Ф.127, оп.847, спр.524, арк.1-2.
5. ДАЧО – Ф.149, оп.1, спр.141, арк.3-3 зв.
6. Мариновський Ю. Садиба Жаботинського Онуфріївського монастиря // Черкаси. – 11 вересня 1992 р.
7. Мариновський Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки XX ст. // Український археографічний щорічник.- Вип.2.- К., 1993.
8. Кривенко С. До історії відносин радянських установ та православної церкви Черкащини 1944-1965 рр. // Родовід. – 1996. – №13. – С.37.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**